
El comercio informal y la obstrucción de banquetas en San Mateo Atenco

Informal commerce and obstruction of sidewalks in San Mateo Atenco

Verónica Chávez Lara
El Colegio Mexiquense, A.C., México
vchavez@cmq.edu.mx

Analéctica

vol. 10, núm. 66, p. 13 - 24, 2024
Arkho Ediciones, Argentina
ISSN-E: 2591-5894
revista@analectica.org

Recepción: 17 julio 2024
Aprobación: 21 agosto 2024

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14674583>

Resumen: El sector terciario, en específico el comercio, en San Mateo Atenco ha traído consigo numerosos desafíos, entre los cuales se destaca el uso inadecuado del espacio público. Uno de los problemas más evidentes es la obstrucción de las banquetas por parte de los comerciantes, una situación que afecta la movilidad y seguridad de los peatones. En este trabajo se analiza cómo los comerciantes invaden el espacio peatonal y las consecuencias que esto tiene en la sociedad, así como algunas alternativas de solución para este dilema entre el comercio informal y el derecho de los ciudadanos a transitar libremente por las calles.

Palabras clave: comercio informal, San Mateo Atenco, políticas públicas.

Abstract: The tertiary sector, specifically commerce, in San Mateo Atenco has brought with it numerous challenges, among which the inadequate use of public space stands out. One of the most obvious problems is the obstruction of sidewalks by merchants, a situation that affects the mobility and safety of pedestrians. This work analyzes how merchants invade pedestrian space and the consequences this has on society, as well as some alternative solutions for this dilemma between informal commerce and the right of citizens to move freely through the streets.

Keywords: informal trade, San Mateo Atenco, public policies.

Introducción

El sector terciario, en específico el comercio, en San Mateo Atenco ha traído consigo numerosos desafíos, entre los cuales se destaca el uso inadecuado del espacio público. Uno de los problemas más evidentes es la obstrucción de las banquetas por parte de los comerciantes, una situación que afecta la movilidad y seguridad de los peatones. En este trabajo se analiza cómo los comerciantes invaden el espacio peatonal y las consecuencias que esto tiene en la sociedad, así como algunas alternativas de solución para este dilema entre el comercio informal y el derecho de los ciudadanos a transitar libremente por las calles.

Problema

San Mateo Atenco, ubicado en el Estado de México, es un municipio reconocido por su producción y comercialización de calzado, lo que lo convierte en un importante centro de atracción para consumidores locales y turistas. Sin embargo, el crecimiento de comercio informal en San Mateo Atenco ha generado un desafío importante para el gobierno local, particularmente el caso de la obstrucción de banquetas por comerciantes informales. Las banquetas que están destinadas a garantizar la seguridad y accesibilidad de los peatones, se han convertido en espacios saturados por puestos ambulantes, mercancías, incluso se han encontrado estructuras semipermanentes, como se muestra en la imagen 1. Esta situación pone en peligro a los ciudadanos que transitan a pie, pero también tiene efectos negativos sobre la imagen y el orden urbano.

Fuente: Obtenido de Google Maps

Los peatones que se ven obligados a caminar por la calzada debido a la obstrucción de las banquetas están expuestos a accidentes de tránsito, principalmente en zonas de alto flujo vehicular, que es el caso del centro del municipio. Esta problemática afecta a las personas más vulnerables de la sociedad como las personas con discapacidad, adultos mayores y niños (ver imagen 2).

Fuente: Obtenido de Redes Sociales

Esta situación no solo abarca una problemática de espacio público, sino también de factores económicos, ya que, para la mayoría de las comerciantes informales, la venta en las banquetas representa el total de sus ingresos. En este contexto, los comerciantes de San Mateo han encontrado en esta actividad económica una alternativa de empleo, ante el escenario de falta de empleo formal y salarios bajos para cubrir sus necesidades. Sin embargo, aunque el comercio sea vital para la subsistencia de muchas familias atenguenses, se contrapone con los derechos de seguridad del espacio público de los ciudadanos y turistas. Además, esta problemática contribuye a que el espacio público se deteriore y afecte la imagen urbana del municipio, ya que las banquetas, terminan siendo zonas sucias, llenas de residuos y obstrucciones que dificultan el tránsito peatonal. Esto también perjudica la calidad de vida de los ciudadanos.

Marco teórico

Dado esto, se puede decir que en San Mateo Atenco se experimenta una externalidad negativa que afecta a los ciudadanos. “Las externalidades se definen como decisiones de consumo, producción e inversión que toman individuos, los hogares y las empresas y que afectan a terceros que no participan directamente en esas transacciones. Según el efecto que reciba el receptor de la externalidad (beneficioso o dañino), se habla de externalidades positivas y negativas, siendo éstas últimas las más habituales” (Vázquez Manzanares, 2014, 2).

Ante esta problemática es necesaria la intervención del gobierno local, ya que como menciona Parsons (2007), la intervención estatal puede corregir fallas de mercado y garantizar derechos básicos sin sobrepasar los límites de lo privado. En este sentido, el gobierno asume un rol mediador que no solo regule la ocupación del espacio público, sino que también proponga alternativas que beneficien a ambos sectores.

De acuerdo con Mankiw (2012), “el gobierno responde a las externalidades en una de dos formas: las políticas de orden y control regulan directamente el comportamiento. Las políticas basadas en el mercado ofrecen incentivos para que los particulares responsables de tomar decisiones resuelvan el problema por su cuenta” (p. 202). Esta problemática no se puede resolver solo con políticas públicas orientadas a un castigo, debido a que esto puede significar una afectación en el bienestar económico de los comerciantes y sus familias. Una política pública eficaz, en este contexto, puede estar

orientada a regular y a crear oportunidades económicas formales a los comerciantes.

Aguilar (2019) afirma que un defecto actual de la disciplina de las políticas públicas es el persistente enfoque gubernamental del análisis y diseño de las políticas con resistencia a incorporar la participación del público ciudadano, que es pensado como destinatario de las políticas más que como su interlocutor y coautor.

Estado del arte

En la investigación "Orden social urbano ante la obstrucción de tránsito peatonal y riesgos, Alcaldía Álvaro Obregón, México", Rivera González (2022) analiza la problemática de la obstrucción del tránsito peatonal, causada por actividades comerciales informales, ampliaciones de negocios formales, acumulación de basura y estacionamiento indebido en las banquetas. Se enfoca en las implicaciones para el orden social urbano y los riesgos que enfrenta el peatón, con la finalidad de proponer soluciones mediante políticas públicas concertadas. A través de un método descriptivo, concluye que La obstrucción del tránsito peatonal es una problemática multifacética que requiere atención urgente mediante políticas públicas integrales. El autor destaca la necesidad de una reestructuración urbana y de una mayor coordinación entre autoridades y comerciantes. Además, propone medidas como la concientización ciudadana, sanciones más estrictas y el diseño de espacios alternativos para el comercio ambulante. La falta de acción por parte de las autoridades perpetúa esta situación, afectando la movilidad, seguridad y bienestar de los peatones.

Desde otra perspectiva, Capron et al. (2022) analiza las banquetas de la Ciudad de México y su área metropolitana como un espacio híbrido que trasciende la dicotomía público/privado. Explora la relación entre sus usos, normativas, actores y significados sociales, con el objetivo de comprender su complejidad y proponer estrategias de intervención más integrales. Usando una metodología cualitativa, concluye que se deben reconocer la diversidad de funciones como un valor positivo, diseñar políticas de intervención que respeten la multifuncionalidad y las dinámicas locales y fomentar la participación ciudadana en el diseño y mantenimiento de las banquetas.

Metodología

El problema del comercio informal en las banquetas de San Mateo Atenco necesita un análisis multidimensional que contemple las dinámicas económicas, sociales y urbanas que se encuentran en este fenómeno. Se propone una metodología cualitativa que permita

explorar de manera profunda las percepciones de los distintos actores involucrados.

En primer lugar, se planteó el uso de la observación como una herramienta para registrar de manera directa lo que ocurre en las banquetas del municipio. Esto implicó realizar recorridos en las zonas más afectadas, como el centro del municipio y registrar aspectos como la colocación de los puestos, los flujos peatonales y vehiculares, y las interacciones entre comerciantes y peatones.

Complementariamente, se llevaron a cabo entrevistas con actores clave, como comerciantes informales, peatones y funcionarios públicos del ayuntamiento de San Mate Atenco. Algunas de las preguntas que se realizaron a cada uno de los actores fueron las siguientes:

Entrevista a Comerciante Informal

Objetivo: Entender las motivaciones y desafíos percibidos por quienes ocupan el espacio público para actividades económicas.

1. ¿Desde cuándo trabaja en esta ubicación y por qué eligió este lugar?
2. ¿Qué dificultades enfrenta al trabajar aquí?
3. ¿Cómo considera que su actividad afecta a los peatones o al tránsito?
4. ¿Qué cree que las autoridades podrían hacer para solucionar este problema?

Entrevista a Peatón

Objetivo: Identificar las percepciones sobre el impacto del comercio informal en la movilidad y la seguridad.

1. ¿Cómo percibe la ocupación de las banquetas por los comerciantes?
2. ¿Alguna vez ha tenido un incidente relacionado con esto?
3. ¿Qué soluciones cree que podrían implementar las autoridades?

Entrevista a funcionario público

Objetivo: Analizar las estrategias actuales y perspectivas oficiales frente al problema.

1. ¿Qué medidas se han implementado para abordar el comercio informal en el municipio?
2. ¿Cuáles son los principales desafíos al tratar este problema?
3. ¿Cómo se podría equilibrar la necesidad de trabajo de los comerciantes y el derecho de los peatones al libre tránsito?

Estas entrevistas permitieron explorar las percepciones y experiencias de los diferentes actores involucrados, y se abordaron temas como los motivos para ocupar las banquetas, los impactos percibidos de esta práctica y las posibles soluciones. Se investigó cómo los comerciantes justifican la ocupación del espacio público como una estrategia económica, y cómo los peatones perciben los riesgos que esto les genera.

Resultados y discusión

Uno de los hallazgos más significativos es la percepción de inseguridad entre los peatones, quienes dicen que la obstrucción de las banquetas los obliga a caminar sobre la calzada, exponiéndolos a accidentes. Al respecto el peatón “M” (Peatón, 2024) señaló que es incómodo porque a veces tiene que caminar por la calle y es peligroso, especialmente con los carros pasando. Pero entiendo que también necesitan trabajar. Este problema afecta a los grupos más vulnerables, como personas con discapacidad, adultos mayores y niños, quienes enfrentan mayores riesgos al desplazarse por las calles céntricas de San Mateo Atenco.

Los peatones también expresan frustración por la falta de espacios accesibles y la sensación de que las banquetas, un bien público, han sido apropiadas de manera indebida. Sin embargo, algunos muestran empatía hacia los comerciantes, reconociendo, a través de la frase “cada quien hace su luchita”, que la falta de empleos formales bien remunerados explica su persistencia por invadir estos espacios.

Los comerciantes informales justifican la ocupación de las banquetas como una estrategia económica y de marketing, ya que, para muchos de ellos, esta actividad representa la única fuente de ingresos para sus familias. Además, los comerciantes argumentan que su actividad beneficia al municipio al atraer consumidores y dinamizar la economía local, en especial a través de la venta de calzado, que es el orgullo municipal, y de ropa.

Sé que a veces estorbo, pero trato de ocupar el menor espacio posible. Si no trabajo aquí, no tendría cómo mantener a mi familia. Tal vez darnos un espacio fijo o un mercado donde podamos trabajar

sin problemas. Pero no deben quitarnos sin darnos una opción. (Comerciante informal, 2024)

Algunos de los comerciantes consideran viable la reubicación en mercados formales, sin embargo, muchos más temen perder clientes al alejarse de las áreas de alto tránsito. A esto también se puede añadir que los comerciantes no le otorgan legitimidad al gobierno local, ya que argumentan que si las autoridades no los protege de la extorsión y delincuencia organizada tampoco tiene derecho imponer restricciones que limiten sus ingresos. Respecto a esto el funcionario público “A” (Funcionario público, 2024) asegura que están evaluando crear un mercado formal con espacios designados para los comerciantes. Pero necesitan presupuesto y apoyo para garantizar que esto funcione.

Un enfoque viable sería implementar mercados formales o áreas comerciales específicas para los vendedores ambulantes, lo que permite reubicarlos sin afectar su capacidad de generar ingresos, brindar créditos y programas de capacitación que permitan transitar al comerciante al sector formal. Se ha observado que esto se ha aplicado con anterioridad y ha tenido resultados diferentes para cada ocasión, en 2018, el gobierno local, trasladó a los comerciantes de la calle Miguel Hidalgo, a un lugar estratégicamente diseñado para ser un centro de reunión gastronómica en el municipio, la respuesta de los comerciantes al principio fue violenta y con restricciones pero al final logro ser una decisión beneficiosa para aumentar su ventas, logrando al mismo tiempo que los ciudadanos transitaran con seguridad por las banquetas de esta calle.

Sin embargo, en otros lugares comerciales del municipio en los que se intentó replicar la política, no se obtuvo el mismo resultado, debido principalmente a que los comerciantes se rehusaban a tener menos exposición de sus productos (zapatos, ropa, fruta, etc.). Por lo tanto, la participación ciudadana también es un componente clave en la creación e implementación de políticas públicas efectivas, es fundamental que tanto los comerciantes como los peatones tengan voz en la elaboración de normativas que afecten el espacio público. En este sentido, la creación de mesas de diálogo entre autoridades, comerciantes y ciudadanos puede ser un mecanismo eficaz para encontrar una solución que equilibre los intereses de los involucrados.

Conclusión

La obstrucción de las banquetas por comerciantes en San Mateo Atenco es un problema que requiere la intervención de políticas públicas integrales, aunque el comercio informal sea una respuesta a la falta de oportunidades económicas, no se puede seguir comprometiendo la movilidad y la seguridad de los peatones, especialmente de los más vulnerables. Para encontrar este equilibrio es

necesario considerar a todos los actores involucrados en la formulación de políticas públicas, así se podrán implementar soluciones que incluyan la creación de espacios adecuados para los vendedores, la capacitación y la formalización del comercio. Solo a través de estas acciones coordinadas se podrá lograr un cambio a favor de la interacción entre el comercio informal y el derecho de los ciudadanos a un espacio público seguro y accesible.

Referencias

- Aguilar, L. F. (2019). *Las cuestiones actuales de la disciplina de Políticas Públicas*. Revista Opera (25) 11-25.
- Capron, G.; Monnet, J.; Giglia, A.; Pérez López, R. (2022). *Banquetas: el orden híbrido de las aceras en la Ciudad de México y su área metropolitana*. Universidad Autónoma Metropolitana.
- Comerciante informal (2024). Calle Benito Juárez: San Mateo Atenco. Entrevista.
- Funcionario público (2024). Ayuntamiento de San Mateo Atenco. Entrevista
- Peatón (2024). Calle Benito Juárez: San Mateo Atenco. Entrevista
- Mankiw, N.G. (2012). *Principios de Economía*. Cengage.
- Parsons, W. (2007). *Políticas públicas: Una introducción a la teoría y la práctica del análisis de políticas públicas*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
- Rivera González, O. D. (2022). Orden social urbano ante la obstrucción de tránsito peatonal y riesgos, Alcaldía Álvaro Obregón, México (pp. 273-290). En Martínez Pellegrini, S.E.; Venegas Herrera, M.A.C.; Amparo Tello, D.; y Ken Rodríguez, C.A. (Coords.) El orden mundial reconfigurando las teorías, las políticas públicas regionales y sus resultados migratorios. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Vázquez Manzanares, V. M. (2014). Externalidades y medioambiente. *Revista Iberoamericana de Organización de Empresas y Marketing*, (1)2, 1-15.

AmeliCA

Disponible en:

<https://portal.amelica.org/amelijournal/251/2515201002/2515201002.pdf>

Cómo citar el artículo

Número completo

Más información del artículo

Página de la revista en portal.amelica.org

AmeliCA

Ciencia Abierta para el Bien Común

Verónica Chávez Lara

El comercio informal y la obstrucción de banquetas en San Mateo Atenco

Informal commerce and obstruction of sidewalks in San Mateo Atenco

Analéctica

vol. 10, núm. 66, p. 13 - 24, 2024

Arkho Ediciones, Argentina

revista@analectica.org

ISSN-E: 2591-5894

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14674583>